

KORPUSLARDA LINGVISTIK ANNOTATSIYANING HAMIYATI

Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li

University of Business and Science

Til va adabiyot ta'limi kafedrası o'qituvchisi

E-mail: nuritdinovabrorbek@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola lingvistik annotatsiyalangan korpuslar tadqiqining nazariy asoslarini va o'zbek tili tajribasini yoritishga bag'ishlangan. Tadqiqotda korpus lingvistikasining tarixiy taraqqiyot bosqichlari, lingvistik annotatsiyalashning tamoyillari va formatlari hamda turkiy tillar korpuslari annotatsiya tizimlarining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. O'zbek tilining agglutinatív tabiatidan kelib chiqadigan morfologik murakkablikni hisobga olgan holda FST texnologiyasi va gíbrid tahlil usullarining annotatsiyalash jarayonidagi ahamiyati ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari o'zbek tili multimedia korpusini yaratish va uning morfologik annotatsiya sxemasini ishlab chiqishda nazariy-metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: korpus lingvistikasi, lingvistik annotatsiya, morfologik teglash, FST texnologiyasi, o'zbek tili korpusi, multimedia korpus.

Zamonaviy tilshunoslikda korpus lingvistikasi mustaqil fan yo'nalishi sifatida shakllanib, til tadqiqoti va tabiiy tilni kompyuter orqali qayta ishlash (NLP) sohasidagi ilmiy izlanishlarning metodologik asosiga aylandi. Matn korpuslarini yaratishga qaratilgan dastlabki amaliy harakatlar XX asrning 60-yillarida boshlangan bo'lib [1], bugungi kunda lingvistik annotatsiyalangan korpuslar tizimini yaratish va takomillashtirish dunyo tilshunosligining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Annotatsiyalangan korpusning ilmiy-amaliy ahamiyati uning kompyuter lingvistikasi yo'nalishlari – mashina tarjimasí, nutq sintezatori, sentiment analiz, imlo tekshiruví kabilar – uchun birlamchi manba vazifasini bajarishida namoyon bo'ladi [2]. Mukammal annotatsiyalangan korpus tadqiqotchiga so'z, so'zshakl va grammatik konstruksiyalarni qidirishni sezilarli darajada osonlashtiradi: oddiy elektron matnda

soʻzning grammatik maʼnosini tushunadigan izoh mavjud boʻlmasa-da, annotatsiyalangan korpus foydalanuvchiga zaruriy misollar massivini sanoqli daqiqada taqdim eta oladi [3].

Lingvistik annotatsiyalangan korpuslar oʻz taraqqiyot yoʻlida bir necha muhim bosqichni bosib oʻtdi. 1960-yilda yaratilgan Braun korpusi (1 million soʻz), 1975-yilda tuzilgan London-Lund ogʻzaki nutq korpusi va 1990-yillarda yaratilgan BNC (British National Corpus; 100 million soʻz) jahon korpus lingvistikasida annotatsiyalash sxemalarining rivojlanish bosqichlarini koʻrsatuvchi asosiy koʻrsatkichlar hisoblanadi [4]. Ushbu korpuslarning har biri annotatsiya qatlamlari boʻyicha tobora boyib bordi: oddiy matn yigʻindisidan – morfologik, sintaktik, semantik, prosodik va temporal annotatsiya qatlamlariga ega chuqur razmetkali tizimlarga oʻtish sodir boʻldi.

Kompyuter paydo boʻlishi yozma korpuslarning yoʻqolishiga olib kelmadi. Katta hajmdagi elektron matnlarni xotirada saqlash imkoniyatining nisbatan cheklanganligi 80-yillarning oxiri – 90-yillarning boshida internet tarmogʻining kengayib borishi natijasida matematik modellarga asoslangan yangi texnologiyalarni vujudga keltirdi [5]. Oʻsha davrdan boshlab lingvistikaga ehtimollik modellarning tatbiq etilishi fanga empirizm tushunchasini kirib kelishini va lingvistik grammatikalarning rivojiga taʼsir koʻrsatishini taʼminladi.

Jahon tillari boʻyicha lingvistik annotatsiyalash usullari va shakllari turlicha boʻlib, Lich qoidasiga asoslangan mezonlar annotatsiyalashning metodologik asosi sifatida qabul qilingan. Ushbu mezonlarga koʻra: annotatsiyalangan korpusdan annotatsiya olib tashlanganda u oddiy korpusga aylanishi, annotatsiya modeli soʻnggi foydalanuvchi uchun foydalanish yoʻriqnomasiga asoslanishi va annotatsiya qurilishi umum qabul qilgan meʼyorlarga mos kelishi zarur [6]. Annotatsiya formatlari jihatidan GML, SGML, XML, CoNLL-U kabi kodlovchi tillar qoʻllaniladi; bunda SGML-XML format lingvistik tadqiqotlar uchun, CoNLL-U esa NLP tadqiqotlari uchun qulayroq hisoblanadi.

Lingvistik annotatsiyalash leksik, morfologik, sintaktik, semantik, prosodik (diskurs), anafirik va temporal turlarga bo'linadi. Annotatsiya jarayonida muayyan xulosani chiqarish uchun annotatsiya modellaridan foydalaniladi. Matni annotatsiyalash qo'l mehnati yoki avtomatik va yarim avtomat usulda amalga oshiriladi [7]. Annotatsiyaning mukammal, to'liqroq bo'lishi korpus ahamiyatini belgilovchi asosiy omildir: katta hajmli matndan o'tgan zamonni bildiruvchi grammatik shakllarni topish singari murakkab vazifalarni faqat oldindan ishlov berilgan, ya'ni annotatsiyalangan matndagina bajarish mumkin.

Turkiy tillar uchun yaratilgan annotatsiyalangan korpuslar o'z annotatsiya sxemalari bo'yicha mushtarak xususiyatlarni aks ettiradi. Tatar tili "Tugan Tel" korpusi (180 mln so'z), qozoq va qirg'iz tillari milliy korpuslari UniTurk platformasi doirasida muvofiqlashtirilgan teglash tizimidan foydalanadi [8]. O'zbek tili uchun ham ushbu platforma doirasida ko'makchi morfemalarning 93 turi, analitik morfemalarning 78 turi, asos morfemalarning 3940 turi va morfotaktik qoidalarning 1056 shakli qayd etilganligi muhim metodologik asos bo'lib xizmat qila oladi.

Turkiy tillarning avtomatik morfologik tahlil tizimlari uchun FST (Finite State Transducer) kompyuter modelidan keng foydalaniladi. O'zbek tili uchun FST texnologiyasi asosida morfologik analiz qiluvchi dasturning mashina fondi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: 1) qoidalar – alifbo, fonologik qoidalar va fonetik hodisaga uchraydigan maxsus fonemalar; 2) lug'at – barcha so'z turkumlarining o'zak va sodda yasama shakli. FST texnologiyasiga asoslanish ehtimollik variatsiyalarini natija sifatida olishda muhim ustunlik beradi [9].

O'zbek tili kompyuter lingvistikasida annotatsiyalangan korpuslarni yaratish va takomillashtirish bo'yicha jadal ishlar olib borilmoqda. N.Abduraxmonova, Sh.Hamroyeva, G.Toirova, A.Eshmo'minov, O.Abdullayeva va boshqa tadqiqotchilarning ishlari o'zbek tili elektron korpusining lingvistik ta'minoti, morfologik analizatori va annotatsiya tamoyillarini ishlab chiqishda muhim hissa

qo'shdi [10]. Mavjud o'zbek tili korpuslari (uzbekcorpus.uz, uzschoolcorpara.uz) morfologik, sintaktik va semantik annotatsiya qatlamlariga ega bo'lib, NLP va mashina tarjimai uchun raqamli resurs vazifasini bajarmoqda.

O'zbek tilining agglutinatib tabiatidan kelib chiqadigan morfologik murakkablik – bitta fe'l so'z shaklining 26 985 ga yaqin kombinatsiya hosil qilishi [11], ot so'z turkumida birlik/ko'plik, egalik (6 shakl) va kelishik (6 kelishik) kategoriyalarining o'zaro nisbati – annotatsiya sxemasini ishlab chiqishda flektiv tillar korpuslari tajribasidan farqli metodologik yondashuvni taqozo etadi. Bu borada FST texnologiyasi asosida qoidaga asoslangan tahlil va ehtimollikka asoslangan yondashuvlarni birlashtirgan gibridd tizim eng yuqori aniqlik darajasini ta'minlovchi usul sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbek tili korpusida morfologik annotatsiyalash borasidagi dolzarb muammolardan biri omonim shakllar masalasidir: bir so'z shakli bir necha so'z turkumiga mansub bo'lishi, grammatik shaklning ko'p ma'noliligi va kontekstga bog'liq ma'no ko'chishi tenglash natijasini noto'g'rilashtiradigan omil hisoblanadi. N.Abduraxmonovanning tadqiqotida ta'kidlanganidek, avtomatik razmetkadan keyingi tuzatish ko'pgina hollarda zarur bo'lib, ayniqsa istisnoli vaziyatlar o'zbek tili uchun alohida muhim ahamiyat kasb etadi [12].

Lingvistik annotatsiyalangan korpuslar tadqiqi o'zbek tilshunosligida yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Multimedia komponentlarni o'z ichiga oluvchi, audio-video materiallarni matniy annotatsiya bilan sinxronlashtiruvchi va ko'p qatlamli morfologik, sintaktik, semantik tenglash tizimiga ega bo'lgan o'zbek tili multimedia korpusini yaratish bugungi kunda o'zbek kompyuter lingvistikasining strategik vazifasi hisoblanadi. Agglutinatib til tabiatiga mos annotatsiya tamoyillarini ishlab chiqish, FST va mashina o'qitish metodlarini uyg'unlashtirgan gibridd tizimni takomillashtirish hamda UniTurk doirasida turkiy tillar bilan umumiy annotatsiya standartlarini belgilash – bu yo'nalishdagi eng ustuvor vazifalar bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraxmonova N. O'zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari. – Toshkent: Globedit, 2021. – 220 b.
2. Sandra K., Heike Z. Corpus linguistics and linguistically annotated corpora. – New York: Bloomsbury Academic, 2015.
3. Zahharov V.P., Bogdanova S.Yu. Korpusnaya lingvistika. – Irkutsk: IGLU, 2011. – S. 26.
4. Kutuzov A.B. Korpusnaya lingvistika. – Litsenziya Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0. – [Elektron manba]: lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf
5. Suleymanov D. et al. National Corpus of the Tatar Language: Grammatical Annotation and Implementation // 5th International Conference on Corpus Linguistics (CILC2013), 2011. – P. 68–74.
6. Mengliev, D., Nabiyeva, D., Abdurakhmonov, A., Makhmudov, K., Nuritdinov, A., & Otemisov, A. (2025, June). Educational Text Analysis in Uzbek: Developing an NER Algorithm for Academic and Pedagogical Content. In 2025 IEEE 26th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM) (pp. 2100-2103). IEEE.
7. Nuritdinov, A. (2025). MATNLARNI LINGVOSTATISTIK TAHLIL QILISHDA KORPUS USULLARIDAN FOYDALANISH. Молодые ученые, 3(19), 93-97.
8. Nuritdinov, A. (2025). KONKORDANS–LINGVISTIK TAHLIL VOSITASI SIFATIDA. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 4(13), 173-178.
9. Nuritdinov, A. (2025). Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi. МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА’ЛИМИ JURNALI, 3(5).

10. Nuritdinov, A. (2024). JADID DAVRI ADABIY MUHITIGA DOIR ASARLARDAN KORPUSDA FOYDALANISH. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).

11. Nuritdinov, A. (2022). O 'ZBEK TILI KORPUSI UCHUN ABDURAUFI FITRATNING LINGVISTIK ASARLARINI MANBA SIFATIDA OLINISHI. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).

12. Nuritdinov, A. S. O. G. L. (2022). O'zbek tili milliy korpusi uchun jadid tilshunoslarining lingvistik asarlarini manba sifatida olinishi. Science and Education, 3(4), 2048-2057.

13. Korpus lingvistikasi: darslik / Tuzuvchilar: B.Mengliyev va boshq. – Toshkent: Nodirabegim, 2023.

14. Charlez M. English corpus linguistics: An introduction. – Cambridge University Press, 2004. – P. 168.

15. Buskumbayeva L.A., Sirazitdinov Z.A. K sisteme razmetok v natsionalnom korpuse bashkirskogo yazika // Aktualnyye problemy dialektologii. – Ufa, 2011. – S. 50–55.

16. Po'latov A. Kompyuter lingvistikasi. – Toshkent: Akademnashr, 2011. – 175 b.

17. Toirova G. O'zbek tili milliy korpusini yaratishning nazariy va amaliy masalalari. – Germaniya: GlobeEdit, 2020. – 168 b.

18. Xonnazarov E. O'zbek tili korpusi uchun zamoni ifodalovchi grammatik shakllarni annotatsiyalash: filol. fan. bo'yicha falsafa dok. (PhD) diss. – Toshkent, 2023.

19. Abduraxmonova N. O'zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 398 b.